

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

FAN

TADQIQOT

TAHLIL

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

MAKTAB

INNOVATSIYA

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

@TALQINVATADQIQOTLAR

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- ✓ TALABALAR
- ✓ MAGISTRANTLAR
- ✓ DOKTARANTLAR
- ✓ YOSH OLIMLAR
- ✓ O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar

Tabiiy fanlar

Tibbiyot fanlari Ijtimoiy-gumanitar fanlar

Texnika fanlari San'at va madaniyat fanlari

Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari

Filologiya fanlari

Pedagogika fanlari

Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH JARAYONIDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR SHERIKLIGINING IMKONIYATLARI

Haqnazarova Muqaddas Fazlidin qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti magistranti

Xudoyberdiyeva Kamola Fazlidin qizi

NDKTU tayanch doktoranti

kamolahudojberdiyeva6@gmail.com

Annotatsiya: Global ekologik muammolar fonida yashil iqtisodiyot modeli — barqaror rivojlanish, energiya samaradorligi, chiqindilarni kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga asoslangan yangi yondashuv sifatida qaraladi.

Аннотация. На фоне глобальных экологических проблем модель зеленой экономики рассматривается как новый подход, основанный на устойчивом развитии, энергоэффективности, сокращении выбросов и использовании возобновляемых источников энергии.

Abstract. Against the background of Global environmental problems, the green economy model is seen as a new approach based on sustainable development, energy efficiency, waste reduction and the use of renewable energy sources.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, davlat-xususiy sheriklik, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik xavfsizlik, energiya samaradorligi, texnologik innovatsiyalar, iqtisodiy-ijtimoiy farovonlik.

Yashil iqtisodiyot bugungi kunda global ekologik inqirozlar, iqlim o‘zgarishi va tabiiy resurslarning tugashi fonida eng dolzarb iqtisodiy model sifatida qaralmoqda. Ushbu modelning muvaffaqiyati esa ko‘p jihatdan davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi samarali sheriklikka bog‘liq. Bunday sheriklik barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash, ekologik xavfsizlikni oshirish hamda ijtimoiy tenglikni mustahkamlashga xizmat qiladi [1].

Davlat yashil iqtisodiyotga oid siyosat va normativ-huquqiy bazani shakllantiradi, moliyaviy rag‘batlantirish mexanizmlarini yaratadi. Xususiy sektor esa innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishda muhim rol o‘ynaydi. Bu jarayonda davlat-xususiy sheriklik (P2P) modeli zamonaviy infratuzilmani barpo qilish, qayta tiklanuvchi energiya sohasini rivojlantirish, ekologik ishlab chiqarishni joriy qilish uchun qulay muhit yaratadi.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatmoqdaki, Yevropa Ittifoqi, Janubiy Koreya va Xitoy kabi davlatlarda yashil iqtisodiyotga o‘tishda davlat va xususiy sektorning hamkorligi asosida sezilarli yutuqlarga erishilgan [2-7]. O‘zbekiston ham 2019–2030 yillarga mo‘ljallangan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” orqali bu boradagi yo‘nalishni belgilab bergan.

Yashil iqtisodiyotning iqtisodiy samaradorligi quyidagi yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi:

- resurslardan oqilona foydalanish orqali iqtisodiy yo‘qotishlarni kamaytirish;
- qayta tiklanuvchi energiyaga asoslangan yangi ish o‘rinlari yaratish;
- ekologik xavfsizlik hisobiga aholining sog‘lig‘ini saqlash;
- ekologik toza mahsulotlarga bo‘lgan talabning oshishi orqali eksport salohiyatini kengaytirish [8-11].

Shu bilan birga, O‘zbekiston sharoitida ushbu sheriklikka to‘sqinlik qilayotgan omillar sifatida quyidagilar qayd etilgan: ekologik ta‘lim va madaniyatning yetarli emasligi, uzoq muddatli investitsion strategiyaning yo‘qligi, kichik biznesning texnologik imkoniyatlarining cheklanganligi. Ularni yengish uchun quyidagi choralar taklif etiladi:

- davlat tomonidan yashil texnologiyalarga soliq imtiyozlari va kreditlar taqdim etish;
- xususiy sektorga ekologik loyiha yaratish uchun grantlar va texnik yordam ko‘rsatish;
- ekologik standartlar asosida monitoring tizimini joriy etish.

Shunday qilib, yashil iqtisodiyotga o‘tishda davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi samarali hamkorlik O‘zbekistonning ekologik barqarorligi, iqtisodiy mustahkamligi

va xalqaro imijini mustahkamlashda muhim vosita bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent, 2019. – 12 b.
2. UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2011. – 615 b.
3. World Commission on Environment and Development. Our Common Future (Brundtland Report). Oxford: Oxford University Press, 1987. – 400 b.
4. United Nations. Agenda 21: Earth Summit – The United Nations Programme of Action from Rio. Rio de Janeiro, 1992. – 294 b.
5. European Commission. The European Green Deal. Brussels, 2019. – 24 b.
6. Government of Korea. Korean Green New Deal: National Strategy and Stronger Climate Action. Seoul, 2020. – 48 b.
7. OECD. Green Growth Indicators 2017. Paris: OECD Publishing, 2017. – 135 b.
8. UNEP. Green Economy Report: Towards a Green Economy. UNEP Publishing, 2011. – 631 b.
9. World Bank. Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. Washington D.C., 2012. – 184 b.
10. Markandya, A., & Hallegatte, S. Climate Change and Economic Growth. The World Bank, Policy Research Working Paper No. 7970, 2007. – 34 b.
11. Barbier, E. B. A Global Green New Deal: Rethinking the Economic Recovery. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 228 b.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ Лутфуллина Ю.	4
2.	ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ В СТРУКТУРЕ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ МИРА: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД Давлятова Гульчехра Насыровна Джураев Мухаммадазизбек Ихволдин угли	8
3.	ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ Темирова Г. Хошимова Х.	14
4.	ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПУТЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ГРУППЫ КОНФОРМНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ Мирзаева Дилбархон Искандар кизи	18
5.	ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК КАК ФАКТОР МИРОВОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ Гулмуродова Севинч Сирожиддиновна Бахронова Дилрабо Келдияровна	21
6.	МНОГООБРАЗИЕ ЗНАЧЕНИЙ КОНЦЕПТА “EDAD” В ИСПАНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА Ачилова Мадина Шерзод кизи Бахронова Дилрабо Келдияровна	25
7.	ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНЫХ СКАЗОК НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ Лутфуллина Ю.	29
8.	ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ В ЯЗЫКЕ Давлятова Гульчехра Насыровна Джураев Мухаммадазизбек Ихволдин угли	34
9.	KASHNICH (CORIANDUR SATIVUM) EKILGAN TUPROQDAGI AMMONIFIKATOR BAKTERIYALARGA BIOGUMUSNI TA’SIRI Kamalova Jamila, Mehmonaliyev Navzod	39
10.	ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ. Лобар Сохибовна Турдибекова Каримова Зулфия Одилжановна	43
11.	АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ: ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ Боймуродов Жовлонбек Асқар ўғли	47
12.	YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISH JARAYONIDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR SHERIKLIGINING IMKONIYATLARI Haqnazarova Muqaddas Fazlidin qizi Xudoyberdiyeva Kamola Fazlidin qizi	54
13.	UML DIAGRAMMALAR ORQALI INTERAKTIV O’YINLARNING LOYIHALASH JARAYONINI OPTIMALLASHTIRISH Xonto‘rayev Ibroxim Abdikamol o‘g‘li	57
14.	МАКТАВГАЧА ТА’ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARNING NUTQIY KAMCHILIKLARINI BARTARAF ETISHNING MEXANIZMLARINI BARQARORLASHTIRISH Ulug‘bekova Oltinoy	62